

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS VISÍVEIS: UM ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE A LIBERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO

DOI: 10.5281/zenodo.19351993

Jóice Pedrina Pereira da Silva¹

¹Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Joiceperina.jf@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/8906720445424476>

Francica Natalia Cardoso²

²Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
natycardcocal@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/5197130377825828>

Francisco Wevertom de Assis Ferreira³

³Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
wevertomferr@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/7105318574771800>

Sileide Veras da Silva⁴

⁴Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Silvaleide942@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/9037354421401470>

Maraylla Inacio de Moraes⁵

⁵Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
maraylla.moraes@ifpi.edu.br
<https://lattes.cnpq.br/5236171154841141>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: O ensino de Química nas séries finais do Ensino Fundamental enfrenta desafios devido à abstração dos conceitos, o que pode gerar desmotivação nos estudantes. Nesse contexto, a experimentação destaca-se como uma estratégia didática essencial, pois aproxima teoria e prática, tornando o aprendizado mais significativo. O uso de materiais de baixo custo e do cotidiano, como os presentes na cozinha, surge como uma alternativa viável para promover o ensino investigativo, demonstrando a presença da Química no dia a dia e superando limitações de infraestrutura escolar. **Objetivo:** Promover a compreensão do fenômeno de liberação de dióxido de carbono (CO₂) por meio de uma prática experimental investigativa, utilizando materiais alternativos e acessíveis, de modo a favorecer a articulação entre teoria e prática no ensino de Química. **Metodologia:** O projeto seguiu uma abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório. As atividades foram desenvolvidas com estudantes das turmas de 9º ano A e B da Unidade Escolar Chico Monção, em Cocal, Piauí. A intervenção consistiu na realização da oficina intitulada “Química na Cozinha”, com duração de uma hora. Foram utilizados materiais de baixo custo: vinagre, bicarbonato de sódio, garrafas PET e balões de

feira. Durante o procedimento, os alunos adicionaram o bicarbonato ao vinagre dentro das garrafas e acoplaram os balões, observando a efervescência e a expansão imediata das bexigas. A metodologia incluiu momentos de discussão orientada sobre a formação de produtos, além da identificação do gás liberado. A avaliação da aprendizagem foi realizada por meio da aplicação de questionários estruturados focados na intervenção da prática. **Resultados:** Os resultados evidenciaram que a maioria dos estudantes compreendeu que a efervescência observada e o enchimento dos balões decorreram da reação química entre o ácido acético presente no vinagre e o bicarbonato de sódio, caracterizada como uma reação ácido-base que resulta na formação de acetato de sódio, água e dióxido de carbono (CO_2). A liberação do CO_2 , observada na forma de bolhas e na expansão do balão, permitiu aos alunos identificar evidências macroscópicas de uma transformação química, associando-as à formação de novas substâncias. A atividade contribuiu para a compreensão de conceitos como reagentes, produtos e liberação de gás. De modo geral, a prática experimental favoreceu a compreensão dos fenômenos químicos de forma mais concreta e significativa. **Conclusão:** Evidenciou-se que a experimentação contextualizada é uma ferramenta que aproxima os estudantes dos conceitos químicos fundamentais. A prática não apenas favoreceu o engajamento e o interesse dos alunos, mas também garantiu uma relação efetiva entre a teoria estudada e a prática observada. Concluiu-se que o uso de materiais simples e acessíveis torna o ensino de Química mais inclusivo, dinâmico e capaz de despertar a curiosidade científica desde o Ensino Fundamental, preparando os estudantes de forma mais consistente para as etapas posteriores de sua formação acadêmica.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dióxido de Carbono; Ensino de Química; Experimentação.